

ӘОЖ 372.854

ХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА STEM ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

ТӨРЕСАЕВА МӘДИНА МҰРАТҚЫЗЫ

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің «7M01504 – Химия» мамандығының 2-курс магистранты

БУСУРМАНОВА АККЕНЖЕ ЧАНШАРОВНА

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің х.ғ.к., қауымдастырылған профессор, Ақтау қ., Қазақстан

Аңдатпа: Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) әдістемесі оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытып, оларды ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуға ынталандырады. Химия пәнінде STEM әдістерін қолдану білім алушыларға теориялық білімді практикамен ұштастырып, пәнді тереңірек меңгеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастырып, инновациялық ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді.

Бұл мақалада химия пәнін оқытуда STEM технологияларын қолданудың маңыздылығы жан-жақты қарастырылады. Сонымен қатар, тәжірибелік сабақтарда STEM тәсілдерін енгізудің практикалық маңызы мен оқушылардың белсенділігін арттырудағы ықпалы көрсетіледі. Химияны оқытуда STEM тәсілдерін пайдалану оқушылардың өз бетінше зерттеу жүргізуіне, шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге және алған білімдерін өмірлік жағдайларда қолдана білуіне жол ашады. STEM технологияларын тиімді пайдалану – болашақта жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың маңызды қадамы болып табылады.

Кілт сөздер: STEM технологиясы, химия пәні, инновациялық оқыту, зертханалық жұмыстар, тәжірибелік оқыту.

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ STEM-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

ТОРЕСАЕВА МАДИНА МУРАТОВНА

Магистрант 2 курса Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «7M01504 – Химия»

БУСУРМАНОВА АККЕНЖЕ ЧАНШАРОВНА

к. х. н., ассоциированный профессор Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, г. Ақтау, Казахстан

Аннотация: В современной системе образования методика STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) развивает логическое мышление учащихся и стимулирует их к занятиям научно-исследовательской работой. Использование методов STEM в химии позволяет обучающимся более глубоко изучать предмет, сочетая теоретические знания с практикой. Кроме того, способствует развитию у учащихся навыков критического мышления и способности к инновационному мышлению.

В этой статье подробно рассматривается важность использования STEM-технологий в преподавании химии. Кроме того, на практических занятиях показано практическое значение внедрения подходов STEM и влияние на повышение активности учащихся. Использование STEM-подходов в обучении химии позволяет учащимся самостоятельно проводить исследования, совершенствовать свои творческие способности и применять

полученные знания в жизненных ситуациях. Эффективное использование STEM-технологий является важным шагом в подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов в будущем.

Ключевые слова: STEM-технология, химия, инновационное обучение, лабораторные работы, практическое обучение.

THE IMPORTANCE OF USING STEAM TECHNOLOGIES IN CHEMISTRY TEACHING

TORESSAYEVA MADINA MURATKYZY

Master's student of the 2 nd year of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. Yessenov, specialty "7M01504 – Chemistry"

BUSURMANOVA AKKENZHE CHANSHAROVNA

PhD, Associate Professor of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. Yessenov, Aktau, Kazakhstan

Abstract: *In the modern education system, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) methodology develops students' logical thinking and stimulates them to engage in research work. The use of STEM methods in chemistry allows students to study the subject more deeply, combining theoretical knowledge with practice. In addition, it promotes the development of students' critical thinking skills and the ability to innovate.*

This article discusses in detail the importance of using STEM technologies in chemistry teaching. In addition, the practical lessons show the practical importance of implementing STEM approaches and the impact on increasing student activity. The use of STEM approaches in chemistry teaching allows students to independently conduct research, improve their creative abilities and apply the acquired knowledge in life situations. Effective use of STEM technologies is an important step in training highly qualified, competitive specialists in the future.

Key words: *STEM technology, chemistry, innovative learning, laboratory work, practical training.*

Кіріспе. Білім беру жүйесінің дамуы жаңа технологиялар мен оқыту әдістерін үздіксіз жетілдіруді талап етеді. Бүгінгі таңда оқушылардың пәндік білімді игеріп қана қоймай, оны шынайы өмірде қолдана білуі маңызды болып отыр. Осы тұрғыдан алғанда, STEM технологиясы – заманауи білім беру үрдісінің ажырамас бөлігіне айналды. Бұл тәсіл оқушылардың сыни және шығармашылық ойлау дағдыларын дамытып, оларды ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулиды [1].

Химия – табиғаттағы заттар мен олардың өзгерістерін зерттейтін ғылым болғандықтан, оны практикалық бағытта оқыту аса маңызды. STEM әдістерін химия сабағында қолдану оқушыларға теорияны тәжірибемен ұштастыра отырып, күрделі химиялық құбылыстарды сандық модельдеу, инженерлік есептеулер және зертханалық жұмыстар арқылы меңгеруге мүмкіндік береді. Зерттеу жұмыстары, интерактивті тәжірибелер мен инновациялық тәсілдер оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, олардың ғылыми ізденіске деген ынтасын дамытады.

STEM технологиясын қолдану тек зерттеушілік қабілеттерді жетілдірумен шектелмейді, сонымен қатар химиялық процестерді түсіндіруде сандық модельдеу мен инженерлік есептеулердің тиімділігін арттырады. Бұл әдіс оқушылардың тәжірибелік дағдыларын нығайтып, оларды болашақта ғылым, техника және технология салаларында сұранысқа ие маман ретінде қалыптастыруға ықпал етеді [2]. Сондықтан STEM технологияларын химия сабақтарында жүйелі түрде қолдану – заманауи білім беру жүйесінің басты басымдықтарының бірі болып табылады.

Бастапқы деректер және зерттеу әдістері. STEM – бұл ғылым, технология, инженерия және математика салаларын біріктіретін заманауи оқыту жүйесі. Бұл әдістің басты мақсаты – оқушыларға теориялық білімді тәжірибе арқылы меңгеруге мүмкіндік беру, оларды ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуға ынталандыру және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту. STEM білім беру жүйесі дәстүрлі оқыту әдістерінен ерекшеленеді, себебі ол нақты өмірмен байланыстырылған, пәнаралық интеграцияға негізделген тәсілдерді қолданады.

STEM оқыту әдісі оқушылардың:

✓ Шығармашылық ойлау қабілетін дамытады – оқушылар өз бетімен зерттеу жүргізіп, инновациялық шешімдер табуға үйренеді;

✓ Проблемаларды шешу дағдыларын жетілдіреді – әртүрлі салалар бойынша алған білімдерін біріктіре отырып, шынайы өмірдегі мәселелерге ғылыми тұрғыдан талдау жасайды [3];

✓ Ғылыми-зерттеу жұмыстарына бейімделуіне ықпал етеді – тәжірибе жасау, мәліметтерді талдау және логикалық қорытындылар шығару арқылы оқушылар ғылымға қызығушылық танытады.

Дәстүрлі және STEM оқытудың салыстырмалы түрде талдауы төмендегі 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1. Дәстүрлі және STEM оқытудың салыстырмалы түрде талдауы

Критерий	Дәстүрлі оқыту	STEM оқыту
Әдістеме	Теорияға негізделген, мұғалімнің түсіндіруіне сүйенеді.	Практика мен зерттеуге бағытталған, оқушылардың белсенді қатысуын талап етеді.
Білім беру тәсілі	Ақпаратты қабылдау және есте сақтау арқылы оқыту.	Оқушылардың өз бетімен зерттеу жүргізуі және шығармашылық тапсырмалар орындауы.
Қызығушылық деңгейі	Орташа немесе төмен, себебі оқу процесі пассивті өтеді.	Жоғары, өйткені оқушылар тәжірибелік жұмыстарға белсенді араласады.
Танымдық дағдыларды дамыту	Оқушылар негізінен дайын ақпаратты меңгереді.	Оқушылар сыни ойлау, зерттеу және инновациялық шешімдер қабылдау дағдыларын дамытады.
Оқу нәтижесі	Теориялық білімге бағытталған, тәжірибе аз қамтылады.	Қолданбалы дағдыларды дамытуға, жаңа идеяларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Химия пәнінде STEM технологиясын қолданудың бірнеше тиімді жолдары бар:

1) Зертханалық тәжірибелер

Химия пәнін практикалық бағытта оқыту – STEM әдістемесінің негізгі қағидаларының бірі. Оқушылар зертханалық жабдықтарды пайдалана отырып, химиялық реакцияларды өз бетінше зерттеп, тәжірибелік жұмыс жүргізеді. Мұндай тәсіл олардың ғылыми көзқарасын қалыптастырып, аналитикалық ойлау дағдыларын жетілдіреді. Сонымен қатар, оқушылар тек дайын теориялық материалды меңгерумен шектелмей, өздері тәжірибе жасау арқылы химиялық заңдылықтарды нақты мысалдармен зерттейді.

Зертханалық жұмыстарды тиімді ұйымдастыру үшін келесі бағдарламаларды пайдалануға болады:

–Labster – виртуалды зертханалық жұмыстарды орындауға мүмкіндік береді, қауіпсіз әрі интерактивті ортада химиялық тәжірибелер жүргізуге көмектеседі.

–ChemCollective – химиялық реакцияларды модельдеу және сандық талдау жүргізуге арналған платформа.

–PhET Interactive Simulations – химиялық және физикалық тәжірибелерді визуалды түрде көрсетуге арналған интерактивті симуляциялар жиынтығы.

Бұл бағдарламалар оқушыларға тәжірибелік жұмыстарды орындауда жаңа мүмкіндіктер беріп, химиялық құбылыстарды нақты түсінуге көмектеседі.

2) Модельдеу және симуляциялар

Сандық технологияларды қолдану арқылы химиялық процестердің компьютерлік модельдерін жасауға болады. Бұл оқушыларға атомдар мен молекулалардың өзара әрекеттесуін жақсы түсінуге мүмкіндік береді.

Бұл әдіс әсіресе төмендегі бағдарламалар арқылы жүзеге асырылады:

Avogadro – молекулалық модельдеу үшін қолданылатын бағдарлама, химиялық байланыстар мен құрылымдарды зерттеуге көмектеседі.

MolView – молекулалардың 3D модельдерін құруға және олардың құрылымын визуалды түрде зерттеуге мүмкіндік береді.

Gaussian – химиялық реакциялардың сандық модельдеуі мен кванттық механикалық есептеулер жүргізуге арналған бағдарлама.

Бұл технологиялар оқушыларға химиялық процестердің микроскопиялық деңгейде қалай жүретінін көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді, бұл олардың пәнді жақсырақ меңгеруіне ықпал етеді.

3) Жобалық жұмыстар

STEM әдістемесінде оқушылар топтық жобалар арқылы химиялық зерттеулер жүргізіп, оларды нақты өмірлік мәселелерге қолдана алады.

Жобалық жұмыстардың мысалдары:

Экологиялық таза химиялық өнімдер жасау – биологиялық ыдырайтын пластиктерді немесе экологиялық қауіпсіз жуғыш заттарды әзірлеу;

Су тазарту әдістерін зерттеу – табиғи және тұрмыстық судың химиялық құрамын зерттеп, оны тазартудың тиімді жолдарын ұсыну;

Энергия көздерін зерттеу – химиялық батареялар мен отын элементтерінің тиімділігін талдау.

4) Инженерлік тапсырмалар

STEM әдістері тек теориялық білім берумен шектелмей, оқушылардың инженерлік ойлау қабілетін дамытуға да бағытталған. Оқушылар химиялық процестерді тұрмыстық және өндірістік жағдайларда қолдану мүмкіндіктерін зерттей отырып, инновациялық шешімдер ұсынуға үйренеді.

Мысалы, инженерлік тапсырмалар ретінде төмендегілерді ұсынуға болады:

Химиялық өнімдердің тиімділігін зерттеу – тұрмыстық химиялық заттардың құрамын талдап, олардың экологиялық қауіпсіздігін бағалау;

Энергия тиімділігін арттыру – күн батареяларында қолданылатын химиялық материалдардың қасиеттерін зерттеу және оларды жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу;

Ауа сапасын жақсарту әдістерін қарастыру – атмосфералық ластануды азайтуға бағытталған химиялық технологияларды зерттеу.

Бұл тапсырмалар оқушыларды практикалық мәселелерді шешуге дағдыландырып, инженерлік ойлау қабілетін жетілдіреді.

Нәтижесі: Химия пәнінде STEM технологияларын қолдану оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін жетілдіріп, олардың шығармашылық және инженерлік дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Зертханалық тәжірибелер, модельдеу мен симуляциялар, сондай-ақ жобалық жұмыстар мен инженерлік тапсырмалар STEM әдістемесінің негізгі құралдары болып табылады. Бұл инновациялық тәсілдер оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, оларды ғылым мен технология саласында бәсекеге қабілетті маман ретінде

қалыптастыруға негіз болады. Сондықтан STEM технологияларын жүйелі түрде пайдалану – заманауи білім берудің маңызды бағыттарының бірі.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Bybee, R. W. (2013). The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. National Science Teachers Association.
2. Zollman, D. (2012). Learning and Teaching Physics in a STEM Context. Physics Education Research Conference Proceedings, 1413, 1-8.
3. Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. (Eds.). (2014). STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research. National Academies Press.